

EINLEITENDER ABSCHNITT:

a//Powerpoint anzeigen

Hallo zusammen,

ich möchte euch heute in einem kurzen Tutorial erklären, wie Citavi 6 funktioniert.

Ein kurzer Überblick zu Beginn: Citavi ist ein Literaturverwaltungsprogramm, das ihr verwenden könnt, wenn ihr eine Hausarbeit oder eine Abschlussarbeit schreibt. Kurzum: Immer dann, wenn ihr in einer Arbeit Literatur für die Recherche verwendet und zitieren müsst, bietet euch ein Literaturverwaltungsprogramm wie Citavi vielfältige Funktionen, um den Überblick zu behalten – auch wenn ihr mehrere Hundert Quellen verwendet.

b//Citavi-GUI anzeigen

Zu den Funktionen gehört unter anderem, dass ihr Citavi benutzen könnt, um alle eure Titel, die zu einem Projekt gehören, auf einen Blick zu sehen, euch eine Vorschau des Dateitexts anzeigen zu lassen, eure Titel zu markieren und kategorisieren und sie zu durchsuchen.

Ihr könnt in den Titeln auch direkt Zitate anlegen, die ihr dann in Word oder in LaTeX in eure Arbeit einbindet.

c//ein Literaturverzeichnis als PDF anzeigen (muss nicht mit Citavi erstellt worden sein)

Citavi erstellt dann automatisch ein Literaturverzeichnis im von euch festgelegten Zitationsstil.

d//ein konkretes, umfassendes Beispiel in Citavi GUI anzeigen

Gerade beim Einpflegen von Literatur nimmt euch Citavi viele repetitive Aufgaben ab, die ihr sonst mühsam von Hand erledigen müsstet, wobei schnell Fehler passieren, zum Beispiel beim Eintragen von Metadaten für einen Titel.

Bei einem wissenschaftlichen Artikel sind das die Autoren (das können auch schonmal 5 oder 6 Autoren sein), der Titel, die Zeitschrift, in der der Artikel erschienen ist, das Volume, das Issue, die Seitenzahlen, sowie das Veröffentlichungsdatum.

Je nach Zitationsstil müssen alle diese Felder ausgefüllt sein.

LITERATUR EINPFLEGEN:

Im Folgenden erkläre ich euch die wichtigsten Features von Citavi, und wie ihr sie verwendet, um euch möglichst viel Arbeit zu sparen.

e//PowerPoint anzeigen

Eines der praktischsten Features von Citavi ist seine OCR-Funktionalität (also Optical Character Recognition), d.h. wenn ihr ein Buch oder einen wissenschaftlichen Artikel zu euren Titeln hinzufügen wollt, kann Citavi den Inhalt der jeweiligen Datei einlesen, um Informationen über den Titel zu erlangen. Ihr könnt Citavi dafür einzelne Dateien oder gleich mehrere auf einmal übergeben.

f//bleiben in PowerPoint

Bei der Verwendung dieser OCR-Funktionalität gibt es zwei Outcomes.

Im Optimalfall enthält eure Datei einen Identifier. Bei Büchern ist das die ISBN, im 10- oder 13-stelligen Format. Citavi erkennt beides und kann sie auch konvertieren.

Bei wissenschaftlichen Artikeln ist das

- Die DOI oder
- Die PubMed-ID oder
- Die PubMed Central ID oder
- die arXiv ID

g//bleiben in PowerPoint

Wenn ihr Citavi eine PDF-Datei übergebt, wird mittels OCR geprüft, ob sich auf den ersten 5 Seiten ein solcher Identifier befindet.

Wenn Citavi einen Identifier findet, dann greift es auf zentral verwaltete Online-Kataloge bzw. -Datenbanken zu, in denen die Metadaten eingetragen sind. Die so ausgefüllten Felder sind zu 99,9% korrekt.

Wenn Citavi keinen Identifier findet, nutzt es die Dateieigenschaften, um grundlegende Felder auszufüllen. Das sind oft nur der Titel entsprechend des Dateinamens und die Seitenanzahl, entsprechend der Seitenanzahl der Datei.

h//bleiben in PowerPoint

Der OCR-Scan ist natürlich nicht notwendig, wenn ihr Citavi direkt eine Text-Datei übergebt, in der einer oder mehrere Identifier stehen.

Zum Beispiel eine Word-Datei mit Literaturempfehlungen von eurem Prof, wo vielleicht ein paar Bücher mit ISBNs drinstehen, aber auch Zeitschriftenartikel mit DOIs.

i//Citavi-GUI anzeigen

Das zeige ich euch jetzt auch nochmal in der Citavi-Oberfläche.

j//PDF-Import mit DOI zeigen

Das Einfachste ist es, einen Titel, der euch als PDF vorliegt, per Drag&Drop in eure Titelliste zu ziehen. Das funktioniert wie gesagt auch für mehrere Dateien auf einmal!

Dieser hier hat eine DOI auf der ersten Seite. Dann passiert genau das, was ich eben beschrieben habe – Citavi erkennt die DOI, nutzt Online-Datenbanken für einen Abgleich und die Felder werden automatisch ausgefüllt.

Die untere Leiste ist gelb, wenn euch gerade nicht alle Titel im Projekt angezeigt werden, sondern zum Beispiel nur der letzte Import oder Suchergebnisse.

Ihr könnt aber immer durch einen Klick auf „Auswahl aufheben“ wieder alle Titel im Projekt anzeigen lassen.

k//PDF-Import ohne DOI zeigen

Und jetzt nochmal zum Vergleich mit einer PDF, in der kein Identifier zu finden ist.

Wenn ich diesen in meine Titelliste droppe, dann werden nur die Felder ausgefüllt, deren Werte Citavi anhand der Dateieigenschaften bestimmen kann, also die Seitenzahlen und den Titel, der erstmal dem Dateinamen entspricht.

Hier könnt ihr aber leicht nachbessern, indem ihr die korrekten Werte aus der Titelvorschau herauskopiert.

Danach wieder die „Auswahl aufheben“ und ihr seht das gesamte Projekt.

l//Word-Import zeigen

[INKORREKT:] Genauso könnt ihr auch mit einer Literaturliste in Word verfahren (wie dieser hier, die ich mit Absicht ganz schrecklich formatiert habe). Einfach per Drag&Drop in die Titelliste ziehen und Citavi liest die Identifier aus, holt sich die Datenbankeinträge und fügt die Titel hinzu.

[KORREKT:] Ganz ähnlich könnt ihr auch mit einer Literaturliste in Word verfahren (wie dieser hier, die ich mit Absicht ganz schrecklich formatiert habe). Citavi kann die Identifier erkennen, allerdings müsst ihr hierfür statt Drag&Drop die Funktion „ISBN, DOI, andere ID“ wählen und die Option „aus einer Datei“. Alle gefundenen Identifier werden dann noch einmal aufgelistet und können verworfen oder übernommen werden. Passt dabei auf, dass die Datei währenddessen nicht geöffnet ist, sonst hat Citavi Probleme mit dem Zugriff und findet keine Identifier.

Auch hier nicht vergessen, die Auswahl aufzuheben, wenn ihr mit eurem Import zufrieden seid und wieder das gesamte Projekt sehen wollt.

m

Als Nächstes möchte ich euch die Such- und Navigationsfunktionen erklären.

NAVIGATION UND SUCHEN:

n//Citavi-GUI anzeigen //mit Pfeiltasten durch die Titel blättern

Wenn euer Projekt irgendwann so groß ist, dass die Titelübersicht auf der linken Seite unübersichtlich wird, habt ihr in Citavi mehrere Möglichkeiten, durch eure Titel zu navigieren und bestimmte Titel zu suchen.

Citavi hat natürlich, wie ihr eben gesehen habt, zu jedem Titel Metadaten, also Titel, Autor, Erscheinungsjahr usw.

Diese Felder könnt ihr durchsuchen.

o//PowerPoint anzeigen

Dafür müsst ihr eurer Suchanfrage bestimmte Kürzel voranstellen, damit nur in einem konkreten Feld nach dem Suchbegriff gesucht wird.

Das hier sind die wichtigsten davon.

Mit dem Kürzel *a*: könnt ihr nach Namen von Personen, also Autoren, Herausgebern, Mitarbeitern usw. suchen. Das Kürzel *d* durchsucht eure Titel nach Erscheinungsjahr, usw.

Am nützlichsten ist aber meiner Meinung nach die Volltextsuche, für die ihr das Kürzel *ft* für full text verwendet. Damit durchsucht Citavi den Dateitext der hinterlegten Datei. Dass Citavi diesen mittels OCR lesen kann, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr für einen Titel auch eine Datei hinterlegt habt – das ist aber automatisch der Fall, wenn ihr den Titel per Drag & Drop hinzugefügt habt. Alternativ könnt ihr auch nachträglich eine PDF-Datei auf eurem Computer mit dem Titel in Citavi verknüpfen.

p//bleiben in PowerPoint

Ihr könnt für eure Suchbegriffe auch sogenannte Wildcards benutzen, also Platzhalter. „?“ funktioniert dabei als Platzhalter für EINEN Buchstaben, „*“ funktioniert als Platzhalter für mehrere oder keinen Buchstaben.

Damit könnt ihr also unter anderem Namen unabhängig von der Schreibweise finden.

[RICHTIG:] Das funktioniert allerdings nur beim Durchsuchen der Metadaten, nicht bei der Volltextsuche.

Auch relationale Operatoren wie <, >, <=, >=, = können verwendet werden, da Citavi Text im Format Jahreszahl-Monat-Tag als Datum erkennt.

Mit dieser Suchanfrage könnt ihr alle Titel anzeigen lassen, die nach 2014 erschienen sind.

Und sogar logische Operatoren wie AND, OR, NOT sind möglich. Hier müsst ihr allerdings auf korrekte Klammerung achten.

q//Citavi anzeigen

So und jetzt nochmal live.

Ihr findet die Schnellsuche hier oben unter dem Lupensymbol oder mit der gewohnten Tastenkombination Strg+F.

In der Schnellsuche könnt ihr genauso Suchbegriffe eingeben, wie ich euch das eben gezeigt habe. Es gibt in Citavi auch noch andere Wege, Titel zu durchsuchen, die aber weniger Funktionen bieten, deswegen ist man am besten bedient, wenn man immer die Schnellsuche verwendet.

Ich habe dafür mal eine beispielhafte Anfrage vorbereitet.

r//in der Citavi-GUI bleiben

„sample“ durchsucht alle Felder, findet also sowohl den Autor, als auch die Überschrift, als auch Vorkommen im Abstract usw.

Im Abschnitt „Resultate zu Ihrer Suchanfrage“ seht ihr, dass in 5 Titeln Treffer gefunden wurden. Wenn ihr jeweils einen auswählt, seht ihr unter „Details zur ausgewählten Fundstelle“ dass „sample“ im Titel gefunden wurde. Oder hier zum Beispiel im Abstract oder auch im Feld „Autor“.

Die Schaltfläche „Gefundene Titel als Auswahl übernehmen“ zeigt übrigens die Titel des Suchergebnisses in der Titelliste an der Seite der Projektansicht an, genau wie eben beim Import.

„t: sample“ findet nur die Überschrift, nicht den Autor oder andere Felder, das sind jetzt nur noch zwei Artikel.

Unten seht ihr, dass in beiden Suchergebnissen „sample“ im Titel steht.

„t: sample AND d: > 1995“ findet nur noch einen der beiden Artikel, weil der Andere 1991 veröffentlicht wurde.

Hier seht ihr, dass Citavi berücksichtigt hat, was im Feld „Titel“ steht und in welchem Jahr der Titel veröffentlicht wurde.

[INCORRECT:] „ft: sampl*“ mit Wildcard am Ende des Worts findet alle verknüpften PDF-Dateien, die zum Beispiel „sampling“ oder „samples“ oder „sampler“ enthalten.

[KORREKT:] „ft: sampl*“ mit Wildcard am Ende des Worts findet keine Dateien, obwohl sicherlich „sampling“ oder „samples“ oder „sampler“ irgendwo enthalten ist. Hier seht ihr, dass die Kombination von Wildcards und Volltextsuche nicht funktioniert; deshalb haben wir 0 Suchergebnisse. „sampl*“ mit buchstäblichem Sternchen würde aber als Treffer interpretiert werden.

Bei der Volltextsuche zeigt Citavi leider grundsätzlich keine Vorschau an und somit werden auch die Treffer nicht gehighlighted. Ihr wisst aber immerhin, welche Titel es sich lohnt genauer anzuschauen und vielleicht eine Suche in einem anderen Programm zu starten.

Damit habt ihr also viele verschiedene Möglichkeiten, eure gesammelte Literatur zu durchsuchen.

ZUSAMMENFASSENDE ABSCHNITT:

Das war’s erstmal für den Einstieg in Citavi.

Ich hoffe ich konnte euch vermitteln, wie viele Funktionen Citavi mitbringt und wie ihr diese bei der Literaturverwaltung verwenden könnt.

Hinweise für Forscher:

- Die mit **[RICHTIG:]** gekennzeichneten Absätze erschienen nur im richtigen Video-Tutorial, während die mit **[FALSCH:]** gekennzeichneten Absätze nur im fehlerhaften Tutorial erschienen.
- Die Erstellung des fehlerhaften Videomaterials für die **[INCORRECT:]**-Abschnitte erfordert eine manuelle Nachbearbeitung des Filmmaterials, da diese Interaktionen in der Software nicht möglich sind.
- Die Unterabschnitte der Videos werden mit Buchstaben aufgezählt und grün markiert.
- Die grau unterlegten Kommentare beschreiben, was im Video gezeigt werden soll, während der Kommentar aufgenommen wird.